

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАР ОРҚАЛИ ҚАДРИЯТЛАРГА ЁНДАШУВНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Раҳматуллаева Гулноза Мавланжонова

Анджон давлат университети таянч докторанти

Инфо:

Қабул қилинди:

21.03.2022

Кўриб чиқилди:

22.03.2022

Чоп этилди: 22.03.2022

Калит сўзлар:

педагогик фаолият,

педагогик мулоқот,

Комил шахс,

Умуминсоний

қадриятлар,

маърифат, ҳодисалар,

фаолият

АННОТАЦИЯ

Ижтимоий-гуманитар фанлар орқали қадриятларга ёндашувни шакллантириш бериб ўтилган. Маънавий-маърифий фаолиятда ижтимоий-педагогик қадриятлар турли ижтимоий тизимларда иш олиб борувчи, ижтимоий онгда намоён бўлувчи қадриятларнинг тавсифи ва мазмунини акс эттирганлиги очиқ берилган.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Аннотации: Дано формирование подхода к ценностям через социальные и гуманитарные науки. Выявлено, что в духовно-просветительской деятельности социально-педагогические ценности отражают описание и содержание ценностей, действующих в разных социальных системах, проявляющихся в общественном сознании.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическое общение, совершенная личность, общечеловеческие ценности, просвещение, события, деятельность.

Annotation: The formation of an approach to values through the social sciences and humanities has been given. It is revealed that in spiritual-enlightenment activity socio-pedagogical

values reflect the description and content of the values operating in different social systems, manifested in the social consciousness.

Keywords: pedagogical activity, pedagogical communication, Perfect personality, Universal values, enlightenment, events, activity.

Халқаро тажрибаларда ижтимоий-гуманитар фанлар орқали кадриятларни етказишнинг қуйидаги ёндашувлари мавжуд:

1. Кадриятларни етказишнинг романтик ёндашуви. Романтик ёндашув шахс тушунчасига асосланиб, унга кўра “яхшилиқ” ҳар доим инсонга хос бўлиб, “ёмонлик” фақат ижтимоий таъсир орқали қўшилади. Романтик ёндашувда кадриятлар – бу шахсга ўз-ўзини ривожлантиришда ёрдам бериш деб тушунилиб, бунда шахсда “ухлаб ётган кучлар” фақат “қулай шароитлар, яхши “руҳий озикланиш” муҳити ва ғамхўр тарбия орқали амалга оширилиши мумкин.¹ Романтик ёндашувда таълим берувчи таълим олувчиларга кадриятларни етказишда чекловлар мавжуд бўлиб, унинг вазифаси фақат “таълим олиш жараёнини таълим олувчиларга осонлаштириш ва уларда кадриятлар тизимини ривожланиш учун қулай муҳитни таъминлашдан иборат бўлади”.²

1. Кадриятларни етказишнинг технологик ёндашуви. Ижтимоий кадриятлар, жамиятдаги меъёрлар ва тартиб-қоидалар таълим берувчи томонидан таълим олувчига классик таълим концепсиясига асосланган ҳолда аниқ, узвий ва узлуксиз тарзда етказилади.³ Технологик ёндашув кадриятларни “тўғридан-тўғри ўқитиш”ни ва шу аснода таълим-тарбия жараёнида кадриятлар етказилганлигини баҳолаш ва кузатиш имконини беради. Бу ёндашув, маълум бир кадриятлар ёки меъёрларни аниқ ўргатиш борасида, давлат таълим стандартларида ўз аксини топади. Умуман олганда, бу ёндашув жаҳонда кенг тарқалган ёндашув бўлиб, жамият ҳуқуқий тизими билан мутаносибликка эга. Жамиятда шахсларни ижтимоий кадриятлар, меъёрлар ва тартиб қоидаларни бузганлик учун жавобгарлик белгиланганлигини тушунтириш ҳам мазкур ёндашувда ўз ифодасини топади.⁴

2. Кадриятларни етказишнинг ривожланишни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган ёндашуви. Ахлоқий тарбиянинг ривожланиш ёки прогрессив ёндашуви Л.Колберг томонидан асос солинган. Л.Колбергнинг ахлоқий-психологик ривожланиш назариясида “аниқ ахлоқий низоларни ҳал қилишда шахс кейинги юқори ахлоқий босқичга олиб келадиган ўқув жараёнидан ўтади” деган тахминга асосланади. Шу нуқтаи назардан, адолат принципи ахлоқий зиддиятли вазиятларни ҳал қилишда элементар хусусият бўлиб, улар одатда дилемма деб аталади. Прогрессив ахлоқий таълим усуллари “реалистик нутқ” ёки “алоҳида моделдан ўрганиш” ни ўз ичига олади.

3. Кадриятларни етказишнинг ўрнатилган асосланган ёндашуви. Ўрнатилган асосланган ёндашувга кўра, таълим берувчи таълим олувчига нафақат тўғридан-тўғри педагогик фаолият орқали, балки таълим-тарбия жараёнида ўзларининг хатти-ҳаракатлари,

¹ Oser F., Scarlett G., Bucher A. Religious and spiritual development throughout the lifespan. In W. Damon & R.M.Lerner (Eds.), Handbook of Child Psychology. New York; John Wiley & Sons, 2014. – 942-948 p.

² Multrus, U. Werteeziehung in der Schule – Ein Überblick über aktuelle Konzepte. In Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Hrsg.), Werte machen Stark. Praxishandbuch zur Werteeziehung (S. 22-36). Augsburg: Brigg., 2008. – 22-36 p.

³ Standop, J. Werte in der Schule grundlegende Konzepte und Handlungsansätze (2. Aufl.). Weinheim: Beltz. 2016. – 89 p.

⁴ Oser, F. Acht Strategien der Wert- und Moralerziehung. In W. Edelstein, F. Oser & P. Schuster (Hrsg.), Moralische Erziehung in der Schule. Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis (S. 63-89). Weinheim: Beltz, 2001. – 63-89 p.

шахсий фазилатлари, ички маданияти, позициялари ва муносабатлари орқали “намуна андоза” сифатида таъсир кўрсатади. Таълим олувчилар “намуна андоза”ни талқин қилади ва идрок этади.⁵

Кузатишларимиз ва таҳлилларимиз асосида Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимида юқорида кўрсатилган кадриятларни етказиш ёндашувларидан биринчи ёндашувдан ташқари барчаси аҳамиятли ва тадбиқ этилганлигини кўришимиз мумкин. Кадриятларни етказишнинг ўрнакларга асосланган ёндашуви мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда тадқиқотимизда бўлажак ўқитувчиларни фаолиятга тайёрлашда “ўрнак андоза” даражасига етказишда уларнинг шахсий ривожланганлигининг педагогик-психологик жиҳатдан таҳлил қилиш зарурати, биринчидан илмий-тадқиқот мазмунининг долзарблиги, иккинчидан бу хусусида етарли илмий таҳлиллар мавжуд эмаслигида намоён бўлади.

Маънавий-маърифий фаолиятга аксиологик муносабатни ривожлантириш жараёнида, авваламбор бўлғуси ўқитувчининг шахс сифатидаги камолотга эришганлиги, педагог касбий идентитетининг ривожланиши мақсадли йўналтирилганлиги, жамиятнинг педагог фаолиятига қўйган талабларини қабул қилиши, мазкур талабларни бажариш учун шахс сифатида “ўрнак-андоза” бўла олиши катта аҳамиятли масала сифатида қаралади.

Тадқиқотчилар Бланкенбург Ж., Счерсои талабалардаги қизиқишни икки гуруҳга ажратади: Ҳозирги ва келгуси қизиқишларини тизимлаш ва келгуси қизиқишлари ривожланишини таълимнинг мақсади сифатида кўриш.⁶

3-жадвал

Бўлғуси ўқитувчиларда маънавий-маърифий фаолиятга аксиологик муносабатни ривожлантириш босқичлари

БОСҚИЧЛАРИ	МАЗМУНИ	МЕТОД ВА УСУЛЛАРИ
Мотивацион	Талабаларнинг маънавий-маърифий фаолиятга қизиқиш ва эҳтиёжларини ривожлантириш	SWOT таҳлили, Ақлий ҳужум, Дебат, Кластер, Мунозара, Жамоавий ўйинлар, экскурсиялар
Когнитив	Талабаларда маънавий-маърифий фаолиятга аксиологик муносабатнинг аналитик, прогностик, технологик малакалар мажмуини таркиб топтириш	Музокара, Дебат, Флешмоб, Британия парламентининг дебат шакли, Уч босқичли интервью, Қарор қабул қилиш, эротематика, Зиг-заг, Импулс-реферат, Карусселл суҳбат, Келажак конференцияси
Фаолиятга доир	Талабаларнинг маънавий-маърифий фаолиятга аксиологик муносабатларини ривожлантириш, уларнинг жамият ижтимоий-маънавий ҳаёти учун зарур бўлган билим,	Маънавий-маърифий фаолиятга доир ўқув лойиҳалари, ижтимоий таҳлил, ижтимоий сўровнома ўтказиш, маънавий-маърифий фаолият юзасидан рефлексив ҳисобот, Айсберг

⁵ Mägdefrau, J. Erziehung in Schule und Unterricht. In L. Haag, S. Rahm, H. J. Apel & W. Sacher (Hrsg.), Studienbuch Schulpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 2013.- 345-265p.

⁶ Blankenburg J., Scheerso A. Interesse und Interessenentwicklung. In: Krüger D., Parchmann I., Schecker H. (eds) Theorien in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung. Springer, Berlin, Heidelberg, 2018.- 64p.

	кўникма ва малакалар тизими ҳамда шахсий ва касбий фаолият доирасини лойиҳалаш	модели, “сабаб-муаммо-оқибат” таҳлили
--	--	--

Юқоридаги келтирилган босқичлардан келиб чиққан ҳолда, талабаларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлаш, уларда мазкур фаолиятга аксиологик муносабатни ривожлантириш амалиётга йўналтирилган тўлиқ фаолият шакллари ўз ичига олади. Биринчидан, фаолиятга тайёргарлик жараёнида мулоқот санъатининг касбий ва шахсий фаолиятидаги ўрни, мулоқотнинг шахс ижтимоий мақомининг белгиси сифатида қаралашини илмий жиҳатдан англаб етади. Бўлажак педагогик фаолиятда ҳам таълим олувчиларга келтирган самарали фаолияти сифатида уларда ҳаётга, воқеа-ҳодисалар ва ўзига нисбатан ўзгараётган, ривожланаётган муносабат ижобийлашуви жараёнини келтириб ўтиш мумкин. Мазкур жараёнлар негизида мулоқот асосий ўринни эгаллайди. Иккинчидан, олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлаш жараёнида қўлланилаётган таълим методлари фақат таълимий мақсадда тадбиқ этилиши билан чегараланмайди, балки фаолият доирасидаги турли вазиятлар, ҳодисалар, муаммолар, шунингдек фаолиятни ташкил этиш жараёнларида методлардан интегратив ёки уларнинг баъзи элементларини қўллаш учун концептуал жиҳатдан тайёрланишга ёрдам беради. Учинчидан, фаолиятга тайёрлаш босқичларининг амалга оширилиши талабаларнинг маънавий-маърифий фаолиятнинг жамиятдаги микротизимдан макро тизимга ҳаракатлантирувчи, тадбиқ этилувчи лойиҳалар, ғоялар, амалий йўналишлар ва фаолиятга доир муаммолар ечимини топишга бўлган ҳаракатга айланишга йўналтириш. Мисол тариқасида, бўлажак ўқитувчининг бир мактабда ўтказган маънавий-маърифий фаолияти доирасидаги лойиҳаси вилоят, Республика доирасида ёйилиши, жорий этилиши унинг олий таълим муассасасида фаолиятга тайёргарлик жараёнининг ҳосиласи сифатида қаралади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
2. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
3. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
4. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
5. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).
6. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.

7. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.
8. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.
9. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
10. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.
11. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
12. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).